

Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ

Российская экономика сегодня: от адаптации к лидерству*

Аннотация. Представлен обзор основных докладов пленарного заседания IX Всероссийского экономического собрания на тему: «Российская экономика: от адаптации к лидерству», состоявшегося 11 ноября 2024 г. в Москве под эгидой Вольного экономического общества России и посвященное профессиональному празднику «День экономиста».

Ключевые слова: экономика России, национальные проекты, инновационная модель развития, конкурентоспособность, точки роста, передовые технологии.

Abstract. The article presents an overview of main reports of the plenary meeting of the IX All-Russian Economic Meeting on the topic: «Russian Economy: from Adaptation to Leadership», held on the 11th of November, 2024 in Moscow under the auspices of the Free Economic Society of Russia and dedicated to the professional holiday «Economist Day».

Keywords: Russian economy, national projects, innovative development model, competitiveness, growth points, advanced technologies.

11 ноября 2024 г. в Москве под эгидой Вольного экономического общества России состоялось пленарное заседание IX Всероссийского экономического собрания на тему: «Российская экономика: от адаптации к лидерству», посвященное профессиональному празднику «День экономиста», в котором приняли активное участие видные экономисты, представители российских регионов, деловых кругов, государственных органов законодательной и исполнительной власти, руководство ведущих учебных заведений, предприниматели.

Начиная пленарное заседание, министр экономического развития РФ **М.Г. Решетников** подчеркнул, что «российская экономи-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Недзвецкая Н.П. Российская экономика сегодня: от адаптации к лидерству // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 267—273. DOI:

ка сегодня — устойчивая, открытая, конкурентоспособная, она уверенно справляется с внутренними и внешними вызовами, становится гибче, адаптивнее, сильнее и растет в настоящее время быстрее среднемировой экономики. Главное, что экономика качественно меняется: растет производство отечественных товаров, создаются передовые технологии, появляются новые точки роста и рабочие места в городах и селах. Все это делает регионы более самостоятельными, бизнес эффективным, а людям дает уверенность в завтрашнем дне». Эти результаты следует рассматривать, согласно мнению докладчика, как заслугу экономистов и управленцев на предприятиях, предпринимателей и собственников бизнеса, федеральных и региональных управленческих команд, институтов развития и представителей науки, которые трудятся в разных направлениях, но всех их объединяет одно правило: умение за цифрами видеть интересы государства, предприятий, внешних партнеров и, самое главное, интересы граждан, находить баланс между ними и принимать более эффективные решения. В заключение М.Г. Решетников поздравил всех присутствующих на заседании с профессиональным праздником — Днем экономиста.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации **А.В. Новак** в своем выступлении отметил: «Профессия экономиста широко востребована во всех сферах народного хозяйства, в государственном и финансовом секторах, в промышленности, бизнесе, транспорте, науке, социальной сфере и многих других областях». А.В. Новак подчеркнул, что результатом ежедневного труда представителей данной профессии становится принятие ключевых решений, которые могут иметь стратегическое значение в развитии отечественной экономики.

В своем докладе председатель Всероссийского экономического собрания, президент Вольного экономического общества России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН **С.Д. Бодронов** обратил внимание слушателей на то, что профессиональный праздник «День экономиста» был учрежден Правительством РФ в день создания Вольного экономического общества (ВЭО) России. Выступающий особенно подчеркнул, что труд экономистов, аналитиков, теоретиков, прогнозистов вносит колоссальный вклад в развитие нашей страны и укрепление российской эко-

номики. Именно эти профессионалы «строят лучшее будущее для нашей России и каждого россиянина».

Всероссийское экономическое собрание на протяжении девяти лет ежегодно объединяет экономическое сообщество, представителей всех российских регионов, чтобы сообща подводить экспертные итоги экономического года и отмечать заслуги и достижения выдающихся российских специалистов в деле повышения экономической мощи России. Несмотря на проведенную заранее, с сентября по ноябрь 2024 г., масштабную научно-экспертную дискуссию о переходе от адаптационной к инновационной модели развития страны, согласно мнению докладчика, представляется невозможным в рамках одного пленарного заседания охватить весь спектр проблем заявленной глобальной тематики «Российская экономика: от адаптации к лидерству». Основные положения Указа Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» определили основные вопросы для обсуждения, а формирование алгоритма по достижению национальных целей развития страны стало одной из приоритетных задач для отечественного экспертного научного сообщества. «Национальные цели — это фактически образ будущего нашей страны. Вопрос в том — как пройти этот путь и как прийти в пункт назначения, какие решения необходимо найти для реализации этих целей развития?» — заявил С.Д. Бодрунов. Обсуждение Всероссийским экономическим собранием вопросов пространственного развития России, научно-технологического лидерства, национального суверенитета, трансформации рынков, например рынка труда, и другие аспекты экономической дискуссии публиковались в «Российской газете» и освещались средствами массовой информации. На рассмотрение Всероссийского экономического собрания представлен итоговый обзорный доклад, над которым трудилась большая группа специалистов. В нем подводятся итоги уходящего года и предлагается прогноз предстоящего: как будет развиваться экономическая ситуация у нас в стране, что будет происходить с инфляцией в будущем году, какие факторы как в негативном ракурсе, так и в позитивном плане могут оказать доминирующее влияние на российскую экономику, экономическую динамику, на уровень доходов населения и другие показатели.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н., член-корреспондент РАН **А.А. Широ**в, продолжая выступление предыдущего докладчика, обозначил консолидированные выводы аналитиков Вольного экономического общества по итогам развития РФ в 2024 г. Он отметил, что все ключевые темы экономического развития, которые рассматриваются на самых разных научных площадках, разрабатываются совместно академическим сообществом, ведущими университетами и различными правительственными структурами. Далее А.А. Широ в коротко проанализировал современную ситуацию в российской экономике, которая в настоящее время преодолевает определенный рубеж, связанный с замедлением бурного экономического роста (более 3%), начавшегося в нашей стране летом 2022 г. Поэтому, с точки зрения выступающего, необходимо понимать, почему наблюдается снижение темпов экономического роста и что необходимо предпринять для дальнейшего устойчивого развития российской экономики с целью решения тех задач, которые стоят перед нашим обществом.

К сдерживающим факторам развития отечественной экономики, по мнению докладчика, следует отнести высокую базу сравнения экономического роста в течение последних полутора лет, ограниченную численность квалифицированных трудовых ресурсов, острую нехватку свободных производственных мощностей, беспрецедентно жесткую денежно-кредитную политику, ограничение внешней экономической деятельности. Одним из важнейших направлений исследования ВЭО является разработка обновленной «Стратегии пространственного развития», которая в дальнейшем должна стать основополагающим вектором макроэкономических преобразований в стране. По сравнению со «Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», принятой в 2019 г., в современной редакции предполагается отход от прежней малоэффективной агломерационной модели к политике выбора «точек роста» и расширения на этой базе географии экономического развития. «Этот вариант является более сбалансированным: в нем распределяются обязанности по пространственному развитию между федеральным центром и регионами». Сейчас проект стратегии пространственного развития РФ на период до 2030 г. рассматривается российским правительством.

В результате анализа ежегодного доклада ООН по мировому экономическому развитию, демонстрирующего параметры развития

мировой экономики, А.А. Широ́в сделал вывод, что наиболее вероятный сценарий развития мировой экономики предполагает регионализацию и опережающий рост научно-технологического развития в развивающихся странах. В подобной ситуации у российской экономики появляются дополнительные возможности, в том числе с учетом перераспределения ряда производственных цепочек. Однако, с другой стороны, необходимо учитывать и определенные ограничения, поскольку, согласно мнению докладчика, «по масштабам российская экономика не может претендовать на статус суперэкономического объединения или одного из центров силы мировой экономики». В меняющемся мировом порядке следует перестраивать внешнеэкономическую и внутреннюю экономическую политику РФ.

Также А.А. Широ́в обратил внимание слушателей на проблему интеграции на постсоветском пространстве и ее роль в формировании экономической динамики и повышении темпов экономического роста в России. Кроме того, было указано на возможность использования результатов экономической и научно-технологической кооперации нашей страны с государствами, расположенными на постсоветском пространстве.

По мнению выступающего, нынешний год был годом выборов президента РФ, который 7 мая 2024 г. подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Правительство попыталось изменить управление развитием экономики, которые ранее были сформулированы в рамках национальных проектов. В текущей версии Закона о бюджете обозначены 19 национальных проектов, и они четко делятся по тем ключевым направлениям, которые содержатся в президентском Указе: научно-технологическое развитие, проекты развития экономики, демографии и поддержки семьи. При этом 8 национальных проектов из 19 ориентированы на научно-технологическое развитие. Однако бюджетные расходы в настоящее время ограничены, поскольку сейчас нельзя допускать большого дефицита бюджета, а также существуют высокие обязательства в области социальной политики и необходимость обеспечения национальной безопасности. С другой стороны, начинают увеличиваться процентные расходы бюджета. Реализация новых национальных проектов позволит получить дополнительный серьезный импульс для развития российской экономики. Докладчик обратил внимание

на то, что в первоначальной версии проекта федерального бюджета по национальным проектам было заложено почти 6 трлн р., что составляет примерно 2,6% ВВП. По оценкам экспертов Вольного экономического общества, экономическая динамика в 2025 г. получит огромный эффект от реализации национальных проектов, который может достичь 8 млрд р., что соответствует 3,5% ВВП.

В заключение А.А. Широв высказал озабоченность процессом обоснования принятия решений в процессе финансирования национальных проектов и критериями оценки их эффективности. Вероятно, следует оценивать результат реализации национальных проектов не только на рост ВВП, а предполагать более сложный эффект, который объединяет показатели экономической динамики, уровня жизни населения, занятости и др., т. е. категории, которые характеризуют качество жизни человека в нашей стране. Докладчик предостерег, что существует серьезная проблема несовпадения потребностей предприятий с возможностями экономики. Например, для удовлетворения потребности предприятий в рабочей силе к 2030 г. предполагается нереальная занятость — 85%! Аналогично вопрос возникает при прогнозировании обеспечения предприятий энергетическими ресурсами и транспортными перевозками. Поэтому важнейшая задача, которая сейчас стоит перед экономическим сообществом, заключается, по мнению А.А. Широ́ва, в поиске таких механизмов, которые позволят сбалансировать заявки предприятий с соответствующим уровнем развития экономики и минимизируют ограничения по ресурсному обеспечению. Докладчик выразил надежду, что экспертное сообщество и Вольное экономическое общество обратят самое пристальное внимание на анализ поставленной проблемы.

Закончилось пленарное заседание IX Всероссийского экономического собрания церемонией награждения победителей общероссийских просветительских проектов и всероссийских экономических конкурсов по различным номинациям.